

* * *

11 октября 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся всероссийский научный симпозиум «Поступь Иного как вхождение мобильно-цифрового дирижизма в актуальную хозяйственную практику» (Орленковские чтения — 2023), на котором выступили доктора наук Ю.М. Осипов, М.Л. Альпидовская, И.Р. Бугаян (Ростов н/Д), Ф.И. Гиренок, М.М. Гузев (Волжский), К.А. Хубиев, В.В. Чекмарев (Кострома), И.Г. Шевченко, Е.В. Шелкопляс (Иваново); кандидаты наук О.В. Доброчеев, С.А. Ермишина, П.П. Жуликов, В.В. Кашицын (Новороссийск), Н.П. Недзвецкая, Е.А. Починкова (Новороссийск), С.П. Смирнов, Е.Х. Хабибулина, В.В. Чапля (Краснодар); аспирант И.З. Гелисханов.

Е.С. ЗОТОВА

**Мобильно-цифровой дирижизм: поступь Иного
(Орленковские чтения — 2023)***

Аннотация. Представлен обзор состоявшегося 11 октября 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате всероссийского научного симпозиума «Поступь Иного как вхождение мобильно-цифрового дирижизма в актуальную хозяйственную практику» (Орленковские чтения — 2023).

Ключевые слова: хозяйство, экономика, Иное, мобильно-цифровой дирижизм, государство, философия хозяйства.

Abstract. The review of the All-Russian scientific symposium "Footsteps of the Other as the Entry of Mobile-Digital Dirigisme into

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Мобильно-цифровой дирижизм: поступь Иного (Орленковские чтения — 2023) // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 274—282. DOI:

Actual Economic Practice" (Orlenkov Readings — 2023) held on October 11, 2023 at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in a mixed format is presented.

Keywords: natural economy, economy, Other, mobile-digital digigisme, state, philosophy of economy.

УДК 330
ББК 65в

11 октября 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся очередной всероссийский симпозиум «Поступь Иного как вхождение мобильно-цифрового дирижизма в актуальную хозяйственную практику» (Орленковские чтения — 2023). Организаторы — лаборатория философии хозяйства и научный совет «Центр общественных наук МГУ» — сформулировали вынесенные на рассмотрение аудитории проблемы следующим образом: «Цивилизованного хозяйства нет без государства (права, денег, инвестиций, пособий, вмешательств, контроля, да мало ли еще чего), но и государства нет без хозяйства вообще и собственно государственного хозяйства. Иное дело — степень огосударствления хозяйства, как и степень охозяйствования государства, тут могут быть разные решения. А вот отделять одно от другого — не более чем постмодернистское безумие! Особенно для (в) России, особенно в нынешней, обострившейся мировой ситуации».

Открывая заседание, д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) отметил: «Внимание к феномену-понятию Иного не случайно, это не интеллект-прихоть, ибо Иное — реальная, пусть и сама по себе как бы не существующая, сила, находящая выражение во вполне себе фиксируемой экзистент-реальности в виде движения, перемещений, реконструкций, развития, прогресса.

На этот раз наше внимание сфокусировано на вполне себе реальном феномене, названном мною мобильно-цифровым дирижизмом, что означает возникновение и развитие основного рода системы хозяйственно-экономического управления, подтверждающего своей практикой, что никакой “рыночной экономики”, то бишь

управляемой неким “рынком”, нет и быть не может, что экономика как часть человеческого хозяйства вообще управляется субъектами и только субъектами, однако использующими бытующую в их головах счетно-расчетную идеальную субстанцию — стоимость (деньги или цены), на нее ориентирующиеся как и на самовоспроизводящееся нечто.

Сама же по себе экономика как стоимостная (денежно-ценностно-товарная) форма организации хозяйства (его часть!) все более теряет по мере развития технотроники субъектно-социальную определенность, переходя к постэкономической, как я изволил выразиться еще четверть века назад в своей “Теории хозяйства” (1995—1997), техномике.

Разумеется, есть разные мнения на это счет, но мне представляется, что все эти нынешние, скажем так, большеданностные цифровые быстродействующие манипуляции служат убедительным подтверждением моего постэкономического и протехномического подхода: что когда-то лишь смутно предвиделось с наступлением цифрокомпьютерной эпохи уже наяву подтверждается наступившей нейроцифросетевой эрой.

Обсудим!».

В выступлении д.э.н., профессора **М.Л. Альпидовской** (Финансовый университет при Правительстве РФ) был представлен анализ текущей ситуации мирового масштаба, которая характеризуется наступлением «цифрового Левиафана», технократически трансформирующего и разрушающего современную человеческую цивилизацию, вследствие чего ликвидируются и уничтожаются такие институты капиталистического общества, возникшие в результате его эволюции, как гражданское общество, политика, наука, образование, идеология. Более того, существование самого государства как социоисторического организма стоит под вопросом. Гоббсовское «цель государства — главным образом обеспечение безопасности» теряет свое первоначальное предназначение и миссию, а само государство лишается своей субъектности — становится объектом управления извне. Глобальные «субъекты» истории, стоящие у истоков формирования систем и их преобразований или даже распада, уже начали внедрять элементы грядущего нового мирового порядка, а теории-антиутопии стали принимать вид фактически,

конкретно реализуемых. Тем не менее, их планы могут быть нарушены вмешательством всевластных стихийных сил, заметила профессор Альпидовская.

В своем выступлении «Природа коллапса современной хозяйственной теории и практики в проекции Иного и мобильно-цифрового дирижизма», к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) отметил, что «поскольку современный рубеж эволюции мировой хозяйственной теории и практики отмечен напластованием всех без исключений дифференциаций и диспропорций, накопленных предыдущей как минимум пятисотлетней эпохой, он, усиленный вызовами будущего, объективно имеет характер коллапса. И в эпицентре данного коллапса основным социально-экономическим отношением, продуцирующим ход явлений, находится отношение монополии по поводу трактовки и трансформации природы богатства, его воспроизводства, распределения и перераспределения. В данном ключе категория Иного имеет существенное значение, ибо имеет двойственное содержание способа помочь раскрыть смыслополагание корреспонденции процессов развития и их блокирования посредством монополизации частно-коллективно-общественных интересов. Другими словами, Иное, понимаемое как комплекс неформализованных отношений, помогает не только поддерживать и стимулировать развитие, но и посредством кристаллизирующегося монопольного меньшинства его блокировать.

И в этом смысле мобильно-цифровой дирижизм далеко не случайно неумолимо выдвигается на первый план проблематики коммуникаций и управления, так как, фактически отрицая механизм обратных связей, объективно «добывает» остатки сохраняющейся мозаики социальных связей и гипотетики вариантов социального равновесия. Тем самым он придает отношению монополии тотальный — ультрагипертрофированный — рефрен. Поэтому на пороге прорыва в будущее, понимаемого как возвращение к развитию, не может не обозначиться дилемма генерации субъективизации социальной эволюции, так как общественный запрос на новую институционализацию государственно-управляющей общественной системы очевиден».

Создание нового, искусственного, во многом враждебного человеку мира не случайно, отметил д.э.н., профессор **И.Г. Шев-**

ченко (РАНХиГС при Президенте РФ). «Свойством самоорганизации обладают все сложные системы: живые и неживые. В неживых системах самоорганизация происходит медленнее. Создается иллюзия стабильности и неизменности неживого. Разнообразие человеческой деятельности, ее глобальный, планетарный масштаб привели к скачкообразному усложнению материальных систем, возрастающей интеграции их живых и неживых элементов. Неживые системы все активнее вовлекаются в интеллектуальную деятельность, получают все большее количество полномочий в сфере хозяйственного управления, самообучаются, начинают формировать собственные правила, которые могут противоречить человеческому опыту и здравому смыслу.

Запущен процесс вытеснения живого, человеческого, неживым, искусственным. С одной стороны, это является неизбежным следствием стремления человека к освоению космоса, который враждебен нашим биологическим телам и требует пересадки человеческого сознания в более устойчивые к агрессивной среде носители. С другой стороны — это следствие ослабления религиозного сознания, оберегающего человека как образа Божиего и все живое на планете».

Самоорганизация неживого становится самым важным фактором общественных отношений. Изучение долгосрочной динамики этого процесса, выявление его негативных последствий для общества и разработка рекомендаций по их нейтрализации являются самой актуальной задачей для гуманитарных наук, попытожил профессор Шевченко.

В своем выступлении д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский гуманитарный университет (филиал) ВолГУ) заметил: «Считается, что общий тренд цивилизационного развития состоит в переходе к инклюзивной экономике и инклюзивной цивилизации. Отсюда вытекает вывод о необходимости большей рыночности, новой массовой приватизации для дальнейшей автономизации общества. Не игнорируя тенденцию к инклюзивности, важно иметь в виду повышение роли государства в современных условиях в силу усложнения проблем развития и обострения глобальных проблем, потому необходима и эксклюзивность. В частности, необходимо вернуться к реальному стратегическому планированию в России,

как это делается во многих государствах мира. Эксклюзив необходим и в связи с тем, что рыночность, либерализм и соответствующая демократия в современном мире все больше превращаются в фарс. А мобильно-цифровой дирижизм открывает новые возможности, в аспекте согласования инклюзивности и эксклюзивности».

«Современная турбулентная реальность, — сказал д.э.н., профессор **К.А. Хубиев** (экономический факультет МГУ), — представляется как цивилизационный цикл на фазе спада. Его составной частью является и экономический цикл. Проявляется он на разных уровнях и направлениях: откат к технологиям предыдущих укладов; возвращение к источникам энергии, противоположным провозглашенным целям зеленой экономики; снижение уровня и качества жизни стран с развитой экономикой. Цивилизационный цикл завершится в итоге выходом на фазу подъема и должен сохраниться закономерный тренд развития. Но повышательный тренд цикла сохраняется ценой издержек. Каковы будут издержки цивилизационного цикла на повышательной стадии? Россия оказалась центре цивилизационного цикла. Вопрос в том, не окажется ли она в ловушке издержек цивилизационного развития. Чтобы избежать этой участи при выпавших на нее дополнительных нагрузках Россия должна уже в краткосрочном периоде создавать внутренние источники роста. Предлагаемый нами вариант состоит в соединении двух преимуществ: ресурсов и человеческого потенциала. Нужно создать механизм доступа к ресурсам поколению предпринимателей, которое выросло за последние три десятилетия и создало успешный бизнес не будучи причастным к приватизации».

«В хозяйстве как диалектическом единстве двух полных противоположностей: экономики и общественного секторов, — сказал д.э.н., профессор И.Р. Бугаян (Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону), — самое главное найти и постоянно поддерживать оптимум в соотношении между ними. Стремиться к такой мере, которая была бы условием возможно более высокой его эффективности. Это сложно — природа эффективности у них разная: в экономике стоимостная, в общественном секторе — натурально-вещественная. Назревает необходимость введения в научный оборот производственной функции хозяйства».

В своем выступлении к.т.н., доцент **П.П. Жуликов** (Московский финансово-промышленный университет «Синергия») отметил, что современная дискуссия об экономике в России и во всем мире напоминает игру в «слона», когда группа слепых мудрецов, держась за фрагменты слона, пытаются его описать. «Многие публичные политики и экономисты, анализируя отдельные детали экономики, не видят общей картины, но оценивают текущую ситуацию в экономике, выстраивают прогнозы на будущее. А экономического слона уже и нет, нет и экономики, которая была до развала СССР, нет привычного национального и мирового капитала. Биполярная структура мирового хозяйства рухнула, начала формироваться однополярная структура мирового экономического хозяйства. Экономика трансформировалась и превратилась в идеологию развития капитала, который трансгрессировал в иную сущность, субъективизировался, глобализировался, сформировал глобальную однополярную фрактальную структуру мирового экономического хозяйства и управляет ею с помощью оцифрованной финансовой индустрии».

В докладе «Мобильно-цифровой дирижизм “по-русски” — чистые истоки» к.э.н., доцент **Е.Х. Хабибуллина** (Академия труда и социальных отношений) остановилась на творении митрополита киевского Иллариона — «Слове о Законе и Благодати». «Это удивительное произведение, написанное всего лишь через пятьдесят лет после Крещения Руси, раскрывает суть православного христианского понимания главных жизненных задач русского народа, “русскую магистраль”, инаковость русского подхода к хозяйственным вопросам. Эту суть можно сформулировать очень коротко: духовная доминанта во всем жизнеустройении».

Исходя из факта широкого принятия русским народом установки на духовную доминанту христианства, Илларион пророчествует в своем произведении о предназначении русского народа в контексте мировой христианской истории хранить истины христианской веры в их чистоте до скончания веков. Древнерусский мыслитель тысячу лет назад своим словом зафиксировал вектор инаковости жизненного пути русского народа, направляя его на духовное преустройство к достойному осуществлению миссии Руси-России быть хранительницей православного понимания христианства», — подчеркнула Е.Х. Хабибуллина.

В своем выступлении д.ф.н., профессор **Ф.И. Гиренок** (философский факультет МГУ) сказал, что всякому мышлению предпосылается некая почва, основа. Эту основу он назвал галлюценозом. Если биоценоз составляет сообщество живых организмов, галлюценоз — сообщество живых мыслей, чувств, надежд, страхов и грез. В истории России дважды разрушался галлюценоз русского сознания. Один раз это было в эпоху Петра I, другой раз — в коммунистическую эпоху. В результате сознание русского человека стало пустым, т. е. работает на уровне сознания различий между вещами, а не на уровне осознания различий. Иначе говоря, сознание легко поддается вербальной суггестии, заметил профессор Гиренок.

К.э.н., доцент **Е.А. Починкова** (Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета) в своем выступлении «Мобильно-цифровой дирижизм в системе генерации и перераспределения богатства» отметила, что технологии цифрового управления активно входят в хозяйственную жизнь. На микроуровне — это различные платформы по предоставлению услуг, торговле, коммуникациям, на макроуровне — это сфера государственного управления. Лидерами являются автоматизация налогового контроля, бюджетная сфера, система госзакупок. С одной стороны, это позволяет сделать прозрачным использование бюджетных ресурсов, но с другой — происходит утрата гибкости и появляется опасность накопленных ошибок системы. Еще один пример цифрового дирижизма — установление ключевой ставки. Использование эконометрических моделей позволяет учесть изменение ряда параметров, но не позволяет учитывать качественные аспекты с позиции здравого смысла. Таким образом, мобильно-цифровой дирижизм позволяет на данном этапе перераспределять богатство, но не участвует в его генерации, заметила Е.А. Починкова.

В выступлении аспиранта экономического факультета МГУ **И.З. Гелисханова** было отмечено, что под экономикой данных понимается комплексная система сбора, обработки, систематизации, хранения, анализа и обмена данных и больших данных в целях извлечения экономической ценности. «Основными факторами производства в экономике данных являются данные и большие данные, представленные преимущественно в цифровом виде, а также соот-

ветствующие инфраструктура и технологии, обеспечивающие сбор, обработку, хранение, анализ и иные действия с данными и большими данными. Ключевыми субъектами экономики данных являются частные компании и иные организации, при этом возрастает роль государства как держателя данных.

Цифровые платформы (маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети, поисковые системы и др.) являются одними из крупнейших ключевых центров накопления, обработки и монетизации больших данных в экономике данных. Цифровые платформы могут быть как коммерческими (Яндекс, Озон и др.), так и государственными (НСУД, Гостех и др.)».

Экономика данных активно проникает в различные сферы: здравоохранение (биосенсоры, нейроинтерфейсы, распознавание снимков, диагнозы и т. д.), финансы (персональные продукты, страхование и т. д.), промышленность (оптимизация затрат предприятий, цифровые двойники и т. д.), маркетинг (выявление предпочтений потребителей и т. д.) и многие другие сферы, таким образом, в настоящее время в России благодаря высокому уровню доступа к инфраструктуре, устройствам, интернету и т. п. сложились необходимые условия для активного развития экономики данных, заметил И.З. Гелисханов.

«Содержательный разговор состоялся, — сказал в заключение **Ю.М. Осипов.** — И дело тут не так в окончательных приговорах, ибо новая эпоха только-только пошла вскачь, как в явном, по-моему уже и всеобщем, ощущении этого вполне назойливого топота новой эпохи, что, конечно же, можно конкретно трактовать по-разному, но чего не замечать уже никак нельзя. Иное, о котором идет речь, делает свое дело, наверное, как всегда, черно-белое, полосатое, стало быть, однако в эсхатологическом плане весьма и весьма тревожное — для человека как человека. На этом и порешим!»